

ЗНАЧЕНИЕ РИСОВАНИЯ, ЛЕПКИ И АППЛИКАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ И ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИК

Садатов Чори Холмуродович

Термезский государственный педагогический институт, Доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159926>

***Аннотация.** В данной статье изложены методические указания и приемы аппликации, тренировки с глиной детей дошкольного образования.*

***Ключевые слова:** рисования, лепки, аппликации, цвет, величине, эстетическое чувство.*

***Annotatsiya.** Shu makolada maktabgacha talimda bolalarga ilovasi, loy mashg'ulotlari buyicha uslubiy kuch va texnikalar yoritib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** chizma, haykaltaroshlik, qo'llash, rang, o'lcham, estetik tuyg'u.*

***Abstract.** Ushbu makolada maktabgacha talimda bolalarga application, loy mashg'ulotlari buyicha uslubiy kursatmalar va texnikalar yoritib berilgan.*

***Keywords:** drawing, sculpting, application, color, size, aesthetic sense.*

Введение

Значение рисования, лепки и аппликации для воспитания и всестороннего развития ребенка-дошкольника разделяется на четыре части:

- умственное развитие;
- эстетическое развитие;
- нравственное воспитание;
- трудовое воспитание;

1. Умственное развитие. Создание изображений, даже самых элементарных, предполагает наличие достаточно ясных представлений о предметах и явлениях. Такого рода представления формируются прежде всего путем непосредственного наглядного знакомства детей с предметами: общаясь с ними в повседневной жизни, играя с ними, рассматривая их. Со многими предметами дети знакомятся также по их изображениям в игрушке и в картинках. Для того чтобы нарисовать, вылить какой-либо предмет, предварительно надо хорошо с ними познакомиться, запомнить его форму, величину, конструкцию, цвет, расположение частей.

Овладение умением изображать невозможно без развития целенаправленного зрительного восприятия-наблюдения.

Процессы восприятия воспроизведения у детей дошкольного возраста обычно не совпадают по времени. Дети воспроизводят в рисунке, лепке, аппликации то, что восприняли ранее, с чем они уже знакомы. Большой частью дети создают рисунки и другие работы по представлению или по памяти.

Дети определяют и называют эти свойства, сравнивают предметы, находят сходство и различие, т.е. производят умственные действия. Таким образом, изобразительная деятельность содействует умственному воспитанию, развитию наглядно-образного мышления.

2. Эстетическое развитие. Рисование, лепка, аппликация способствуют развитию эстетического восприятия-восприятия того, что красиво. Эстетическое восприятие

возможно только на известном уровне развития способности анализировать, выделять в предмете то, что составляет его красоту, является характерным для его облика.

При наблюдении предметов и явлений окружающей жизни у детей дошкольного возраста легко возникает волнения, в котором в неосознанном, зачаточном виде имеет место и эстетическое чувство. Эстетическое переживание способствует обострению ощущений, в особенности ощущения цвета, цветосочетаний и ощущения ритма, симметрии.

Изображение предмета и явлений действительности детьми является вместе с тем и отражением их отношение к этим предметам: дети отмечают, чем они красивы, что в них интересного, чем хороши, полезны, чем вынот к себе симпатию, радость или одение и т.д. Знакомя детей с явлениями природы, событиями советской жизни, воспитатель обращает внимание на доступную их пониманию значительность и красоту этих событий и явлений.

3. Нравственное воспитание. Овладевая умением создавать изображения предметов и явлений, дети получают возможность выражать свое отношение к событиям жизни, свои чувства, свое понимание этих событий, рисование, лепка и аппликация приобретают заинтересованный, активный, эмоциональный характер. В процессе выполнения лепки, рисунка, аппликация ребенок вспоминает те явления и события, которые хочет выразить, вновь испытывает те чувства, которые были вызваны данным событием. Ребенок на словах дает определение, характеристику тому предмету, который лепит или рисует. В этих словах он выражает свою оценку, свое отношение. Впервые нарисовать флажок – большое счастье для четырехлетнего малыша. Глубокую радость испытывают старшие дошкольники, когда им удастся вырезать пятиконечную звезду. В этих несложных работах заключены глубокие чувства и переживания детей.

Коллективные занятия изобразительной деятельностью содействуют воспитанию общительности и дружеских взаимоотношений. Обычно 2-3 человека пользуются одним набором красок, одной банкой с водой и т.д. Коллективные просмотры работ приучают детей быть внимательными к рисунку, лепке товарищей, справедливо и блажелательно их оценивать, радоваться не только своей, но и общей удаче.

4. Трудовое воспитание. Для создния рисунка, лепки, аппликации необходима проявить усилия, приложить труд, овладеть умениями лепить, вырезать, рисовать предмет той или иной формы и строения, а также овладеть навыками обращения с ножницами, с карандашом и кистью, с глиной и пластилином. Усвоение умений и навыков связано с развитием таких волевых качеств личности, как внимание, упорство, выдержка. У детей воспитывается умение трудиться, добиваться получения желаемого результата.

Для освоения техники каждого из видов изобразительной деятельности требуется развитие специальных движений в отношении их силы, точности, темпа, направленность, плавности, ритмичности. Таким образом, в процессе изобразительной деятельности осуществляется различные стороны воспитания-сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное и трудовое. В созданном ребенком образе находит отражение, с одной стороны, то основное и существенное, что характеризует данный предмет, с другой стороны- то, что особенно взволновано, заинтересовала, оказалось наиболее привлекательным и понятным для ребенка. Образ приобретает не только правдивость, но и выразительность.

Создание выразительного образа позволяет отнести детскую изобразительную деятельность к области художественного творчества.

REFERENCES

1. Xolmurodovich S. C. et al. O’QUVCHILARNING CHIZMACHILIK FANINI O’QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNALOGYALARNING O’RNI VA AMALIY ANAMIYATI //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 189-192.
2. Садатов Ч. Обучение рисованию обнаженного мужского тела с передней стороны с карандашным рисунком //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3/S. – С. 361-365.
3. Sadatov C. The importance of virtual museums in the formation of students' educational competencies on fine literacy //Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 04. – С. 201-203.
4. Bahodirovna M. Z., Xolmurodovich S. C. Methodical Interpretations on the Organization of Independent Educational Classes in the Subject of Painting //International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development. – 2020. – Т. 2. – №. 11. – С. 24-27.
5. Sadatov C. K., Normatova G. Some species eksperimentno-experimental work that makes a teacher //European Conference on Education and Applied Psychology. – 2014. – С. 174-176.
6. Sadatov C. TASVIRIY SAN’AT DARSLARIDA O’QUVCHILAR IJODIY FAOLLIGINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARI //Физико-технологического образование. – 2022. – №. 4.
7. Xolmurodovich S. C., Xolbozorovich Q. J. THEORETICAL FUNDAMENTALS OF STUDY PEN AND GENERAL PRINCIPLES OF DRAWING //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 10. – С. 709-716.
8. Садатов Ч. Х., Нарматова Г. Т., Хайдарова М. Б. ОВЛАДЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В СРЕДНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ //Матрица научного познания. – 2020. – №. 8. – С. 128-131
9. Kholmurodovich S. C. THE SPIRITUAL IMPACT OF FINE ARTS ON PERSONAL DEVELOPMENT AND ITS PLACE AND SIGNIFICANCE TODAY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Т. 2020.
10. Abduraximov L. X. et al. MUHANDISLIK GRAFIKASI VA CHIZMA GEOMETRIYA FANIDAN TALABALAR MUSTAQIL ISHINI TASHKIL QILISH TEXNOLOGIYASI //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 63-66.
11. Садатов Ч. Х., Норматова Г. Т. Изобразительная деятельность дошкольников, ее использование в подготовке к обучению в школе //Вестник современной науки. – 2016. – №. 9. – С. 122-125.
12. Садатов Ч. Х., Норматова Г. Т. Нетрадиционное обучение в школе //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – №. 10-2. – С. 128-130.
13. Kholmurodovich S. C. FUNDAMENTALS OF PENCIL AND ITS GOALS //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 6-7.
14. Xolmurodovich S. C. AKVARYOL BO’YOQLAR BN ISHLASH TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASI //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 261-264.
15. Abduraximov L. X. BAKALAVRIAT YONALISHI BOYCHA CHIZMA GEOMETRIYA FANIDAN MASHGULOTLAR MAVZUSINI VA ULARNING KETMA-KETLIGINI

MAQSADLI ISHLAB CHIQRISH METODIKASI //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA
ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – С. 48-52.

16. Садатов, Ч. Х., & Норматова, Г. Т. (2016). Современные образовательные технологии в начальной школе. *Міжнародний науковий журнал*, (9), 26-27.
17. Садатов, Ч. Х., & Норматова, Г. Т. (2016). Воспитание духовного развития молодежи требования времени. *Евразийский научный журнал*, (9), 74-76.
18. Садатов, Ч. Х., & Норматова, Г. Т. (2016). Изобразительная деятельность дошкольников, ее использование в подготовке к обучению в школе. *Вестник современной науки*, (9), 122-125.